

**BADIIY TARJIMA VA TARJIMA MAHORATINING LINGVISTIK
VA MADANIY JIHATLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481973>

Atoboyeva Aziza Muhiddin qizi

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
universiteti 2-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Tarjimada tilshunoslik va istalgan bir tilning madaniy jihatlardan to'g'ri foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Biz badiiy tarjimada ushbu yo'nalish nuqtai nazarini va lingvakulturaga oid so'zlar va fikrlarni qanday qilib to'g'ri shaklda yetkazishni ko'rib chiqishni maqsad qilib qo'ydik. Lingvistik va madaniy tahlil jarayonida tarjima sohasida ishlash uchun tanlangan chet tillarining lingvistik birliklarini chuqur o'rganish katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, madaniyatlararo farqlarni idrok etish, shuningdek, asl matn tilida odamlarning mentalitetini tushunish va o'rganishni talab qilinadi. Tarjima normalariga muvofiq leksik, grammatik va stilistik usullarni joyida qo'llash qobiliyati tarjima sifatini yaxshilaydi.*

Kalit so'zlar: *Lingvakultural, aspekt, kognitiv, semiotik, aksiologik, transformatsiya, aloqa, madaniyat, normativ.*

Kirish. Biz tushunamizki, muayyan xalq madaniyati bu odamlar gapiradigan tilda aks etadi. Lingvakultura nafaqat xalqning zamonaviy turmush tarzini, balki ko'p asrlik milliy, tarixiy va diniy madaniyatini ham aks ettiradi. Har bir tilda folklor janrlar, maqollar va bu tilda muloqot qiladigan odamlarning og'zaki merosi bo'lib, unda muayyan bir tilning o'ziga xosliklari ko'rsatib beriladi. Ushbu sohaning vazifasi odamlarga til yordamida shu paytgacha shakllangan madaniyat haqida fikr yuritishga imkon berishdir. Madaniyat lingvistik madaniyatning asosi

bo'lib xizmat qiladi. Madaniyatda, birinchi navbatda, koinot va inson bir-biri bilan chambarchas bog'liqligi haqida tushuncha mavjud.[1] Jamiyatdagi har bir inson bolaligidan o'z ona tilini o'z xalqining madaniyati bilan birga o'zlashtiradi. Xalq madaniyatining barcha nozikliklari bu aynan tilda, folklorda aks etadi.

Agar biz faqat iboralarning o'zlarini ko'rib chiqsak ham, ular xalqning butun ruhini va ularning mafkurasini ko'rstib beradi. Adabiyotni tahlil qilish va uning uslubi jamiyatda o'z vazifalariga ega:

1.	Kognitiv vazifa	Lingvokulturaning bu funksiyasi fanda namoyon bo'ladi. Til madaniy bilimlarning tashuvchisi sifatida e'tirof etiladi. Til orqali biz koinot va o'zimiz haqida xabardor bo'lamiz.
2.	Tashuvchilik vazifasi	Til va madaniyat odamlarga ma'naviy va moddiy faoliyati davomida erishilgan natijalarni mustahkamlashga yordam beradi. Bu mavzu va ma'lumotni keyingi avlodlarga etkazish uchun xizmat [Timko N. V. rang belgilarini tarjima qilishning Lingvokultural jihatlari qiladi. [2]
3.	Semiotik vazifa	Boshqacha qilib aytganda, ramzlar funksiyasi. Umumiy qabul qilingan g'oyalarga asoslanib aytishimiz mumkinki, til belgilar tizimidir. Ularga madaniy ramzlar ham kiradi.
4.	Aloqa vazifasi	Til nafaqat odamlar o'rtasidagi aloqa vositasi, balki ular o'rtasida madaniy ma'lumot tashuvchisi hamdir.
5.	Aksiologik funktsiya	Baholash-bu nima yaxshi va nima yomon ekanligini farqlashga o'rgatadigan funktsiya.
6.	Normativ funktsiya	Urf-odatlar va an'analar bilan bog'liq axloqiy normalar. Bunga milliy, diniy va umuminsoniy qadriyatlar kiradi.

Bunga milliy, diniy va umuminsoniy qadriyatlar kiradi. Tarjimada lingvistik va madaniy jihatlardan to'g'ri foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Ushbu tamoyil tarjima xodimlarining turli madaniyatlararo aloqalarda yuzaga keladigan

vaziyatlarda real yondashuvga tayyorlik darajasini oshirishni anglatadi. Ya'ni, tarjima matnining har qanday qiyinchiliksiz to'g'ri yoritilishini ta'minlash kerak. Tarjimondan turli sohalarda boy bilimlarga ega bo'lishni talab qiladi. Ham professional ma'lumot beruvchi, ham akademik ijtimoiy bilim egasi rolini talab qiladigan printsip desak yanglishmagan bo'lamiz. Turli xil ma'lumotlardan foydalana olish. Ushbu tamoyil tarjimondan tarjimonga qadar, aynan tarjima asosida o'z bilimlaridan turli sohalarda foydalanish qobiliyatini rivojlantirish qobiliyatini nazarda tutadi. Tarjima sohasidagi mutaxassislar tomonidan lingvistik va madaniy bilimlarni egallash tarjima nazariyasi fanlari orqali shakllanishi va turli janrdagi materiallarni tarjima qilish jarayonida ulardan to'g'ri amaliy foydalanish ustuvor vazifa bo'lishi kerak.

Muhokama va natijalar. Badiiy tarjima bilan shug'ullanadigan tarjimon nafaqat chet tilini o'zlashtirishni, balki ushbu til tarixi va madaniyatini, xalqaro madaniy aloqalar, psixologiya sohasi va xalqlar va dinlar tarixini bilishni ham talab qiladi. Til universal vosita va etnik madaniyat sifatida ishlatilishi mumkin. Ammo lingvistik birliklarda madaniyatni semantika shaklida namoyish eta olish uchun yuqorida sanab o'tilgan sohalarda yaxshigina bilimga ega bo'lish muhimdir. Shuning uchun chet tilini puxta o'rganishda, albatta, ushbu tilni kasbiy o'rganish fanini, shuningdek, og'zaki va yozma tarjima metodikasi, madaniyati, adabiyoti, mamlakatshunoslik, nazariyasi va amaliyotini o'qitishga katta ahamiyat berish kerak[3]. Natijada, bo'lajak mutaxassis ushbu chet tilini chet tilida yozilgan manbalardan olishi va baholashi, tarixiy va madaniy merosga hurmat va e'tibor bilan yondashishi, ma'lumotni ijtimoiy va madaniy nuqtai nazardan ajrata oladigan darajaga erisha oladi.

Badiiy tarjimada lingvokultura jihatlarini chuqurroq va to'liqroq yoritishda nimaga e'tibor berish kerakligini ko'rib chiqamiz:

1.Transformatsion usullardan foydalanish, ya'ni murakkab va qo'shma jummalarni oddiy jummalarga tarjima qilish orqali o'tkazish usuli. Ushbu usulning

misollariga grammatik transformatsiya (bugungi kunda so'zma- so'z tarjima juda kamyob), sintaktik transformatsiya (ma'no va leksik ma'noni o'zgartirmasdan manba matnini ekvivalent matnga aylantirish) va leksik transformatsiyalar kiradi.
2. Tarjimadan oldin matnni tahlil qilish usuli. Matnning tuzilishini, auditoriyasini tahlil qila oladigan darajada tarjimon yuqori mahoratga ega bo'lishi kerak.
3. Ot nomlari, geografik nomlar tarjimalarini bilish
4. Ingliz tilidagi fe'llarni nominalizatsiya qilish va ularning shakllarini tarjima qilish
5. Siyosiy iboralar tarjimasi
6. Antonimlarni tarjima qilish xususiyatlari
7. Qisqartirilgan so'zlarning tarjimasi
8. Tarjimada siyosiy tuzatishlar til o'lchovlaridan foydalanish[4]

Masalan, oddiy hazil va hazilni olaylik. Hazil butun insoniyatga xos bo'lgan millatdir. Har bir xalqning o'ziga xos qadriyatlari va an'analari bor. Uning boshqa millatlardan farq qiladigan o'ziga xos fikrlash tarzi bor. Masalan, o'zbek va ingliz yoki rus va ingliz hazillarini solishtirish juda qiyin. Ingliz tiliga xos hazil ayniqsa o'ziga xosdir. Ko'pchilik odamlar ingliz hazilini his qila olmaydi. Shuning uchun tarjimon tarjimaga e'tibor bilan yondashishi kerak. Tarjima qilingan matnni o'qiyotgan o'quvchi, hatto ingliz madaniyatiga birinchi marta duch kelayotgan bo'lsa ham, kulish uchun kerakli joyni topa oladimi yoki yo'qmi, tarjimonning mahoratiga bog'liq. Tarjimonning mahorati esa, o'z navbatida, uning ingliz madaniyati va turmush tarzini qanchalik yaxshi bilishiga bog'liq.

Xulosa. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, badiiy tarjimada lingvokulturaning roli bebahodir. Umuman olganda, lingvistik va madaniy bilim va ko'nikmalarsiz tarjimon natijalarga erisha olmaydi. Ammo biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa-malakali tarjima mutaxassislarini tayyorlash. Chunki

madaniyat tushunchasi jamiyat rivojlanishi bilan o'zgarishda davom etmoqda. Binobarin, lingvokultura tushunchasi ham yangilanishda davom etadi. Shunday qilib, biz tarjimonlarni qo'llab-quvvatlashimiz, kelajakda tarjima maktablarimizni munosib o'rnini egallashi uchun ularga ham nazariy, ham amaliy bilimlarni olishlari uchun sharoit yaratishimiz kerak. Bu bosqichda buyuk alloma, faylasuf va shoir bobomiz Navoiy Xazratning asarlaridan to'rt misra keltirishni maqsadga muvofiq.

So‘z durki, nishon berur o‘likka jondin

So‘z durki, berur jonga xabar jonondin

Insonni so‘z ayladi judo hayvondin,

Bilkim, guhari sharifroq yo‘q ondin.[5]

FOYADALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Rustamov I. Метафорани таржимада қайта яратиш//Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2021. –Т. 2. – No. 6.
2. Timko N. V. rang belgilarini tarjima qilishning Lingvokultural jihatlari. Kursk-20127.Rustamov, I. (2020).
3. Rustamov I. O'zbek va ingliz lingvokulturasida kichik janrdagi komik matnlarning tasnifi // Inductualjspi. –2020.13. //
4. Метафорани таржимада қайта яратиш –2021. –Т. 2. - 6.14-son. Rustamov I. T. latifalardagi GENDER va kasbiy faoliyat stereotiplari / / fan va texnologiyalarni boshqarishning so'nggi tendentsiyalari. –2016. - 1-son. –С. 67-72.15. //
5. Rustamov I. Сўз яшаш сатҳидаги лисоний ўйин//Архив Научных Публикаций JSPI. –2020.